

САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ХАТТИ-ХАРАКАТЛАРИ(ҚАРОРЛАРИ) ТУШУНЧАСИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ражабова Карима Қахрамоновна

Тошкент давлат юридик университети магистратура босқичи талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6425485>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022
Ma'qullandi: 20-mart 2022
Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

сайлов комиссиялари,
давлат органи,
маъмурий орган, хатти-
ҳаракат, ҳаркат,
ҳаракатсизлик, қарор,
принцип, норматив-
ҳуқуқий ҳужжат,
ҳуқуқни қўллаш
ҳужжати.

Демократик сайловларни ташкил этиш ҳамда уларни қонуний ва адолатли олиб бориш жараёнида сайлов комиссиялари ўрни беқиёсдир.

Негаки, сайлов комиссияларини тузишдан кўзланган асосий мақсад, биринчи навбатда, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини амалга оширишларини таъминлаш ва ҳимоялаш, шунингдек, айнан шу мақсадни амалга ошириш учун сайловларни ташкил этиш ва ўтказилиши керак¹.

Миллий қонунчилигимизда, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада сайлов комиссиялари, уларнинг хатти-ҳаракатлари ҳамда қарорлари ҳуқуқий ва назарий жиҳатдан ўрганилиб, ҳар бирига муаллифлик таърифлари тақлиф этилган ва ўзига хос хусусиятлари ўрганилган.

Сайлов кодекси (кейинги ўринларда Сайлов кодекси) 8-моддасида ҳам сайлов комиссиясининг сайлов жараёнидаги ўрни белгиланган бўлиб, унга мувофиқ, сайлов комиссиялари фуқароларни ўз иши тўғрисида, сайлов округлари, участкалари тузилганлиги ҳақида, сайлов комиссияларининг таркиби, уларнинг жойлашган ери ва иш вақти тўғрисида хабардор этади, сайловчиларнинг рўйхатлари, сайловда иштирок этаётган сиёсий партияларнинг рўйхати билан таништиради, Ўзбекистон Республикаси Президентлигига, Қонунчилик палатаси депутатлигига, маҳаллий Кенгашлар депутатлигига номзодлар тўғрисидаги, шунингдек овоз бериш ва сайлов

¹ Турғунов О.К.нинг "Ўзбекистон Республикасида сайлов жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари" номли ю.ф.н. олиш учун диссертацияси 53-бет.

яқунлари ҳақидаги маълумотларни маълум қилади. Ушбу нормадан сайлов жараёнларини ўтказиш ва олиб бориш, фуқароларнинг ўз сайлаш ва сайланишдан иборат сиёсий ҳуқуқларини олиб бориш сайлов комиссияларининг фаолияти билан боғлиқ эканига яна бир бора гувоҳ бўламиз.

“Сайлов комиссияси” тушунчасига қонунчиликда аниқ таъриф келтирилмаган, бироқ қонунчиликда белгиланган ва адабиётларда келтирилган тамойиллари, уларга юклатилган ваколатлари орқали ушбу тушунча маълум маънода таъриф беришимиз ва сайлов комиссияларининг ҳуқуқий мақомига аниқлаштиришимиз мумкин бўлади.

Сайлов комиссиялари Сайлов кодекси 11-моддаси орқали ўз ҳуқуқий ифодасини топганига қўйидаги тамойиллар асосида ўз фаолиятини олиб боради:

“Сайлов комиссиялари ва уларнинг аъзолари ўз фаолиятини ҳар қандай давлат органларидан, жамоат бирлашмаларидан ва мансабдор шахслардан мустақил ҳолда амалга оширади.

Сайлов комиссияларининг фаолиятига аралashiшга йўл қўйилмайди ва бундай аралашув қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

Сайлов комиссиялари ва уларнинг аъзолари ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, ушбу Кодексга ва бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади.

Масалаларни кўриб чиқиш ва қарорлар қабул қилиш сайлов комиссияси томонидан коллегиял тарзда амалга оширилади.

Сайлов комиссиялари ўз фаолиятини очиқ ва ошкора амалга оширади.

Сайлов комиссиялари номзодларга, сиёсий партияларга сайлов кампаниясини ўтказиш учун тенг шарт-шароитларни, сайловга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказиш учун ажратилган бюджет маблағларининг адолатли тақсимланишини, овоз беришнинг ва сайлов яқунларини чиқаришнинг ҳалол бўлишини таъминлаш юзасидан зарур чоралар кўради”.

Демак, дастлабки тамойил мустақилликдир. Ушбу тамойил, ўз навбатида, бошқа тамойилларни амалда қўлланилишига ёрдам беради. Чунки сайлов комиссиялари фаолиятининг мустақиллиги бузилиши қонундан чекинишга, яъни комиссиянинг фаолияти қонунчиликда ўрнатилган ваколатлар доирасига эмас, балки маълум бир орган манфаатларини рўёбга чиқаришга қаратилади. Натижада еса адолатсиз ва ноқонуний сайлов жараёни юзага келади

Ушбу фикрларнинг тасдиғи сифатида О.Турғунов қўйидаги фикрларини келтириш мумкин:

“Мазкур принцип сайлов комиссияларининг сифатий хусусиятида мужассам этилган бўлиб шунга мутаносиб равишда қолган принципларни амал қилиши келиб чиқади. Бу дегани, агарда давлат органи, хусусан сайлов комиссияси бордию давлат томонидан юкланган

вазифаларни бажариш учун мустақил орган сифатида ташкил этилган бўлса-да, лекин унинг мустақиллик мақоми етарлича таъминланмаган бўлса, унда унинг фаолияти ўз-ўзидан қонунийликни инкор этади, сайлов комиссияси аъзоларининг ўз ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш ошкораликни ўз манфаатлари учун қўллаш ва адолат мезонларидан чекиниш ҳолатлари пайдо бўлиш эҳтимоли мавжуд бўлади”².

Мана шундай салбий оқибатларни олдини олиш ва бартараф этиш мақсадида қонунчиликда сайлов комиссияларнинг фаолиятига аралашганлик учун маъмурий жавобгарлик ўрнатилган бўлиб, ушбу қилмиш мансабдор шахсларга БХМнинг уч бараваридан етти бараваригача миқдорда жарима жазоси қўлланилишига сабаб бўлади.

Сайлов кодекси 11-моддасида назарда тутилган кейинги тамойил сайлов комиссияларининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, ушбу Кодексга ва бошқа қонун ҳужжатларига асосланиб фаолият юритиши бўлиб, буни қисқача қонунийлик принципи деса ҳам бўлади. Мазкур принцип нафақат сўз юритилаётган комиссиялар фаолиятига, балки барча давлат органлари фаолиятига тааллуқли бўлиб, бу Ўзбекистон Республикаси Конституцияси III боб (15-16-моддаларидан) келиб чиққан тамойил ҳисобланади.

Сайлов қонунчилигида коллегиялик тамойили ҳам

келтирилган бўлиб, унга мувофиқ сайлов комиссиялари масалаларни кўриб чиқиш ва қарорлар қабул қилиш мажлислар ташкил этиш орқали амалга оширилади.

Сайлов комиссиясининг мажлиси, агар унда мажлис ўтказилаётган кундаги комиссия аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисми иштирок этаётган бўлса, ваколатли бўлади. Комиссия қарори очиқ овоз бериш орқали комиссия аъзолари умумий сонининг кўпчилиги овози билан қабул қилинади. Қарорга рози бўлмаган комиссия аъзолари алоҳида фикрини баён этишга ҳақли бўлиб, бу фикр ёзма шаклда баённомага илова қилинади. Овозлар тенг бўлиб қолган тақдирда, раислик қилувчининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади.³

Навбатдаги принцип очиқ ва ошкоралик бўлиб, бу Сайлов кодексининг 8-моддасида янада кенгроқ ёритилган, яъни унинг мазмунига кўра сайлов комиссиялари ўз фаолияти, таркиби жойи, депутатликка номзодлар, овоз бериш ва сайлов якунлари каби ташкилий маълумотлар ҳақида оммани бохабар қилади; ўз фаолиятини оммавий ахборот воситаларида ёритиб боради.

Сайлов кодекси 11-моддаси охириги қисмида берилган тамойил тенглик, адолат ва ҳалоликка риоя қилиши бўлиб, унда сайлов комиссияларидан ўз ваколатларини амалга оширишда объектив бўлишга қаратилади.

² Турғунов О.К.нинг “Ўзбекистон Республикасида сайлов жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари” номли ю.ф.н. олиш учун диссертацияси 56-бет.

³ Сайлов кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 31.05.2021 й., 03/21/691/0508-сон

Юқоридаги таҳлиллардан сайлов комиссиялари қуйидаги бешта тамойил асосида фаолият юритиши маълум бўлади:

- мустақиллик;
- қонунийлик;
- коллегиялик;
- очик ва ошкорали;
- тенглик, адолат ва ҳалолликка риоя этилиши.

Ушбу принциплар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, улар яқдил ҳолда сайлов жараёнларининг демократик асосда ўтишини таъминлайди.

Шу билан бирга мазкур принциплар, сайлов жараёнини ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаш ва сайлов жараёнига таъсир кўрсатиш даражаси бўйича бир-бирини тўлдиреди, Шунингдек, уларнинг ҳар бири ўзининг юридик хусусиятларига ҳам эга⁴.

Сайлов комиссияларининг ваколатлари сайлов комиссияларининг тизимига мувофиқ фарқ қилади. Жумладан, Сайлов кодекси 14-моддасида Марказий сайлов комиссиясининг, 20-моддасида вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиясининг, 22-моддасида округ сайлов комиссиясининг, 24-моддасида участка сайлов комиссиясининг ваколатлари санаб ўтилган бўлиб, улар асосан сайлов жараёнларини ташкил этиш хусусиятига эга.

Юқоридагиларга асосан сайлов комиссияларига сайлов жараёнларини мустақиллик, қонунийлик,

коллегиялик, очиклик, тенглик, адолат ҳамда ҳалоллик тамойиллари асосида ташкил этадиган ва ўтказадиган орган сифатида баҳо беришимиз мумкин.

Бироқ баъзи олимлар қонунчиликда келтирилган ваколат ва вазифалар сайлов комиссиясининг мазмунини тўла очиб бера олмаслигини таъкидлайди. Улардан бири И.Г. Верзилина⁵ бўлиб, унинг мазмуни вақт ва маконда турлича амал қилишини таъкидлайди. Ҳақиқатан ҳам сайлов комиссияси турли вақтларда турли функцияларни бажаради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Олий Мажлиси сайловларида Марказий сайлов комиссиясиси энг юқори сайлов комиссияси бўлса, маҳаллий кенгашларга депутатларни сайлаш жараёнида энг юқори сайлов комиссияси бўлиб, халқ депутатлари вилоятлар, туман ва шаҳар кенгашлари ҳисобланади, яъни бунда Марказий сайлов комиссиясининг округлар тузиш ваколати тегишли вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиясига юклатилади.

Шунингдек, миллий қонунчилигимизда сайлов комиссиясининг давлат органига ёки маълум бир маъмурий органга кириши ёки кирмаслиги келтирилмаган.

О.Турғуновнинг фикрича ушбу орган давлат органи ҳисобланади:

“Сайлов комиссиялари бошқа давлат органлари каби давлат-ҳуқуқий белгиларга эга, яъни улар давлат томонидан ўрнатилган махсус таркибда

⁴Турғунов О.К.нинг “Ўзбекистон Республикасида сайлов жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари” номли ю.ф.н. олиш учун диссертацияси 56-бет.

⁵ <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-izbiratelnyh-komissiy-na-primere-izbiratelnogo-zakonodatelstva-stran-sng/viewer>

ташкил этилиб ҳокимят ваколатига эгалар”⁶.

Ҳақиқатан, давлат органининг қуйидаги таърифи асосида сайлов комиссиясини ҳам унинг тизимига киритиш ўринли:

Давлат органи давлат апаратининг бир қисми ҳисобланиб, давлат функциясини амалга оширувчи маълум давлат ҳокимияти ваколатларига эга бўлган, маълум тартибда ташкил этилган идоралардир⁷.

Яна бир олим Ж.Нематов томонидан эса “Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисидаги ариза (шикоят)ларни кўриб чиқиш тартиби” номли мақоласи, хусусан, ушбу мақолада келтирилган қуйидаги фикрлари сайлов комиссияларини маъмурий орган сифатида эътироф этилаётганини кўришимиз мумкин:

“МСИЮтК 134-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ, аризага қарорни илова қилмаслик аризани қайтаришга асос бўлмайди. Суд низолашилаётган қарорни аризачининг илтимосномасига кўра ёки ўз ташаббуси билан маъмурий органдан талаб қилиб олишга ҳақли. Бундан кўринадики, фуқаролар томонидан судга мурожаат қилинганда тегишли сайлов комиссияларининг қарорларини аризага илова қилмаслик аризани қайтаришга асос бўлмас экан”⁸.

⁶ Турғунов О.К.нинг “Ўзбекистон Республикасида сайлов жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари” номли ю.ф.н. олиш учун диссертацияси 52-бет.

⁷ Одилқориев Ҳ.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Т.: “Адолат”, 2018. – 130-б

⁸ Нематов Ж. Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисидаги ариза (шикоят)ларни кўриб чиқиш тартиби. YURISPRUDENSIYA. 2021 йил 2-сон.

Ушбу фикр ҳам маъмурий органга берилган қуйидаги таъриф бўйича асосли ҳисобланади:

“Маъмурий органлар — маъмурий-ҳуқуқий фаолият соҳасида маъмурий бошқарув ваколати берилган органлар, шу жумладан давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек ушбу фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа ташкилотлар ва махсус тузилган комиссиялар”⁹

Мазкур қоидадан сайлов комиссияси ҳам махсус тузилган комиссия сифатида маъмурий орган дейишимиз мумкин. Гарчи, ушбу орган фуқароларга нисбатан ҳеч қандай бошқарув ваколатига эга бўлмаса-да, лекин ўзинининг ички структурасига кўра, яъни марказий сайлов комиссияси, вилоят, шаҳар, туман сайлов комиссиялари каби иерархик тузилишга эгаллиги сайлов комиссиясининг ҳам маъмурий бошқарув ваколатига мавжудлигини кўрсатади.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида, жумладан Россия Федерациясининг “Сайлов ҳуқуқларининг асосий қафолатлари ва Россия федерацияси фуқароларининг референдумда иштирок этиш ҳуқуқи” Қонуни 2-моддасида сайлов комиссиясига таъриф берилган бўлиб унинг мазмуни қуйидагича:

⁹ “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори 2-банди; “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни 4-моддаси.

сайлов комиссияси – қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда тузиладиган, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни ташкил этувчи ҳамда таъминловчи коллегиал орган¹⁰.

Аммо ушбу таъриф сайлов комиссиясининг мақомини тўла очиб бера олмаган, негаки унда сайлов комиссиясининг фаолиятида амал қилиши керак бўлган принциплар ҳамда давлат органи ёки маъмурий органга кириш ёки кирмаслиги келтирилмаган.

Шу сабабли “сайлов комиссияси” тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мақсадга мувофиқ:

Сайлов комиссияси – қонунда ўрнатилган ваколатлари доирасида сайлов жараёнларини мустақиллик, қонунийлик, коллегиаллик, очиқлик, тенглик, адолат ҳамда ҳалоллик тамойиллари асосида сайлов жараёнларини ташкил этадиган ва ўтказадиган маъмурий орган.

Сайлов комиссиясининг хатти-ҳаракатлари ҳамда қарорлари ҳақида сўз юритадиган бўлсак, назарияда ҳуқуқий хатти-ҳаракат ҳуқуқ субъектларининг қонунга, бошқа ҳуқуқий нормаларга мос ижтимоий-фойдали ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги тушунилади¹¹. Уларда ҳуқуқий хатти-ҳаракат ижобий характерга эга бўлиши таъкидланади.

¹⁰ Федеральный закон Российской Федерации “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” от 09.03.2016 № 66-ФЗ

<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507>

¹¹ Азизов Н.П. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси, 2018. – 179-б.

Бундай ҳуқ-атвор жамият ва давлат томонидан ижобий баҳоланади. Ҳуқуқий ҳуқ-атвор жамоалар ва яқка шахсларнинг, умуман давлат ва унинг органларининг ва мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ нормалари асосидаги фаолияти бўлиб, бунда ҳуқуқий таъқиқларга риоя этилади, юридик мажбуриятлар бажарилади, субъектив ҳуқуқлардан фойдаланилади, шунингдек, ваколатли субъектлар томонидан ҳуқуқ ўрнатилади ва амалга оширилади¹².

Бироқ ҳуқуқий ҳаракат доим ҳам ижобий бўлмайди, яъни у ҳуқуққа зид бўлиши ҳам мумкин. Буни Пьянов Н.А. ҳам таъкидлаб, ҳуқуқий ҳаракат бу ҳуқуқий ҳуқ-атворнинг ташқи намоён бўлиш шаклининг бир тури ҳисобланишини, у фаол ҳуқ-атвор экалигини, ҳуқуқий ҳуқ-атвор (жумладан, ҳуқуқий ҳаракат) ижтимоий фойдали ва ижтимоий зарарли бўлишини келтириб ўтади¹³.

Кудрявцев Н. ҳам шунга ўхшаш фикрни илгари суради:

“Маълумки, ҳуқуқ доирасига одамларнинг (яқка шахслар ёки жамоаларнинг) шундай хатти-ҳаракатлари кирадик, улар ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ёки фуқаролик (шахсий) қийматга эга бўлиш билан бирга ҳам ижобий, ҳам салбий характерга эга¹⁴”

Ҳақиқатан ҳуқуқий муносабатларда ҳаракатлар фақат ижобий бўлмасдан, балки салбий

¹² Одилқориев Ҳ.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Т.: “Адолат”, 2018. – 460-б

¹³ Пьянов Н.А. Правовое поведение: понятие и виды. Сибирский юридический вестник. 2004. № 4.

¹⁴ Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. Монография С.37.

кўринишга ҳам эга бўлади ва бунинг натижасида тирли хил ҳуқуқий низолар кузатилади. Ҳуқуқий ҳаракатнинг бундай хусусияти миллий қонунчилигимизда ҳам ўрнатилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаркатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори 6-бандига кўра маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари деганда, қарор шаклида ифодаланмаган бўлса ҳам, бироқ манфаатдор шахслар ҳуқуқлари ва эркинликларини бузишга олиб келган ёки уларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари амалга оширилишига тўсқинлик қилган юридик аҳамиятга эга фармойишлар тушунилади.

Шулардан келиб чиққан ҳолда, сайлов комиссиясининг хатти-ҳаракатлари тушунчасига таъриф берадиган бўлсак, бу сайлов комиссиясининг юридик нормаларга мувофиқ ва уларга зид фаолияти ҳисобланади.

Сайлов комиссиясининг ҳуқуққа мувофиқ хатти-ҳаракатларига Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси билан тартибга солинган ваколатларини, вазифа ва функцияларини киритишимиз мумкин. Булар эса юқорида кўриб ўтганимиздек Сайлов кодексининг 14-, 20-, 22-, 24-моддалари билан тартибга солинади. Ўз навбатида, сайлов комиссияларининг Сайлов кодексига зид фаолияти уларнинг салбий хатти-ҳаракати ҳисобланади.

Шу ўринда, хатти-ҳаракат ва ҳаракат тушунчасига изоҳ бериб ўтсак. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да хатти-ҳаракат юриш-туриш, хулқ-атвор, ҳаракат эканлиги келтирилган¹⁵.

Айрим назарий-ҳуқуқий адабиётларда, жумладан, “Юридик энциклопедия”да ҳам хатти-ҳаракат юридик фактнинг бир тури сифатида келтирилиб, унинг фаол ҳаракат (ҳаракатсизлик эмас) сифатида намоён бўлишини кўришимиз мумкин.

“Хатти-ҳаракатлар, ўз навбатида, қонуний ва ғайриқонуний хатти-ҳаракатларга бўлинади. Қонуний ҳаракатларга ичида қонунларни қўллаш ҳаракатлари, турли хил битимлар ва келишувлар, шунингдек, ариза ва шикоятлар каби юридик ҳаракатлар муҳим ўрин тутди”¹⁶.

Бироқ яна шундай манбалар борки, уларда, хатти-ҳаракатга, хусусан ҳуқуқий хатти-ҳаракатга ҳуқуқ субъектларининг қонунга ва бошқа ҳуқуқ нормаларига мос ижтимоий-фойдали ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги эканлиги келтирилган¹⁷.

Булардан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексида ҳам “хатти-ҳаракат” тушунчаси келтирилмаган. Аниқроқ қилиб

¹⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008) – Б. 391

https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20X.pdf

¹⁶ Юридик энциклопедия. Ю.ф.д., проф., У.Таджихоновнинг таҳрири остида. – Т.: “Шарқ”, - 2001., Б. 469

<https://www.yumpu.com/la/document/read/46383237/-/2>

¹⁷ Одилқориев Ҳ.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Т.: “Адолат”, 2018. – 460-б. Азизов Н.П. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси, 2018. – 179-б.

айтганда, унда сайлов комиссиясининг ҳаракатлари ва қарорлари устидан шикоят қилиш ҳуқуқи келтирилган бўлиб, ҳаракатсизлик ҳақида сўз юритилмаган. Бироқ амалиётда сайлов комиссиясининг ҳаракатсизлиги борасида низолар келиб чиқиши мумкин бўлиб, Сайловни кузатувчилар халқаро миссиясининг (OSCE) Ўзбекистон Республикасида 2021 йил 24 октябрда бўлиб ўтган Президент сайловида берган хулосасида ҳам буни қонундаги камчилик сифатида келтириб ўтади.

Юқоридагиларга асосан айтадиган бўлсак, ҳуқуқни қўллаш жараёнида муаммоларга дуч келмаслик учун Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда келтирилган “сайлов комиссияларининг хатти-ҳаракатлари” тушунчасининг ўрнига “сайлов комиссияларининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги)” жумласини қўллаш мақсадга мувофиқ.

Бунда сайлов комиссиясининг ҳаракатини сайлов комиссиясининг ўз ваколатларини амалга ошириши десак, ҳаракатсизлигини ушбу ваколатларни амалга оширишдан тийилишда намоён бўлувчи ҳолат сифатида келтиришимиз мумкин.

Энди сайлов комиссиясининг қарорларига келадиган бўлсак, қарор - фаолиятни амалга ошириш учун шарт бўлган вазифа(топширик)нинг аниқ бир тартиби мезони)ни белгилаб бериш учун мутхассис (раҳбар) томонидан билдирилган хулосавий муносабат ҳисобланади.

Яна бир манбада қарор давлат органи ёки мансабдор шахсининг ўз

ваколати доирасида муайян мақсадга эришиш йўлида қабул қиладиган ва бирор оқибат келтириб чиқарадиган ҳужжати эканлиги келтирилган.¹⁸

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаркательари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори 6-бандида қарор деганда, маъмурий орган ёки унинг мансабдор шахси томонидан яқка ёки коллегиял тарзда қабул қилинган ва муайян ҳуқуқий оқибат туғдирувчи ҳужжат тушунилади.

Демак, сайлов комиссиясининг қарори дейилганда комиссиянинг ўз ваколатларини амалга оширишга қаратилган юридик оқибатга эга ҳужжати ёки хулосавий муносабати ҳисобланади.

Сайлов қонунчилигида сайлов комиссияларининг қуйидаги муносабатларда қарор чиқариши келтирилган:

- Марказий сайлов комиссиясининг аъзосини доимий асосда ишлашини таъминлашда (Сайлов кодекси 13-моддаси 6-қисм);
- сайловни ташкил этиш масалалари юзасидан (14-модда 1-қисм 4-хатбоши);
- тақдим этилган ҳужжатлар асосида сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишига ижозат беришда (14-модда 1-қисм 14-хатбоши);

¹⁸ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qaror-uz/>

- сайловчиларнинг ва сайлов жараёни бошқа иштирокчиларининг мурожаатларини кўриб чиқишда, бундан сайлов комиссияларининг ҳаракатлари ва қарорлари устидан берилган шикоятлар мустасно (14-модда 1-қисм 28-ҳатбоши);
- округ аҳолисининг кўпчилиги сўзлашадиган тилларда сайлов бюллетенини чиқаришда (округ сайлов комиссиясининг қарори асосида) (31-модда 5-қисм);
- сайловчиларнинг турган жойида овоз бериш вақти ҳамда жойи тўғрисида (Ўзбекистон Республикасининг чет давлатдаги дипломатик ва бошқа ваколатхонаси ҳузурида тузилган участка сайлов комиссияси) (56¹-модда 2-қисм);
- агар Қонунчилик палатаси ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловида сайлов округи бўйича икки нафардан ортиқ номзод қўйилган бўлса-ю, улардан ҳеч бири сайланмаса, энг кўп овоз олган икки нафар номзод бўйича округда такрорий овоз беришни ўтказиш масаласида (59-модда 3-қисм);
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг такрорий сайловида (60-модда);
- округ ва участка сайлов комиссиялари фаолиятида сайлов тўғрисидаги қонунчилик бузилиши аниқланган тақдирда, сайлов янги таркибдаги округ ва участка сайлов комиссиялари томонидан ўтказилиши зарурлигида (Марказий сайлов комиссияси томонидан) (60-модда)
- тақдим этилган ҳужжатлар асосида партиянинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш юзасидан (63-, 69-ва 89-моддалар);
- Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, тегишли вилоятлар, Тошкент шаҳар, шунингдек туманлар ва шаҳарлар маҳаллий Кенгашларининг Сенат аъзолари сайлови бўйича Марказий сайлов комиссиясининг қўшма мажлисларида, ўтказиш санаси, вақти ҳамда жойи кўрсатилган ҳолда (78-модда);
- номзодларнинг алоҳида-алоҳида эшитуви ва муҳокамаси натижаларига кўра қўшма мажлисда уларни сайлов бюллетенига киритиш масаласида (79-модда);
- Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини, Қонунчилик палатасига сайловни ҳақиқий эмас деб топишда (Марказий сайлов комиссияси) (96-модда);
- маҳаллий Кенгашларга ўтказилган сайловни ҳақиқий эмас деб топишда (тегишли

- сайлов комиссияси) (96-модда);
- айрим сайлов участкалари бўйича (Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови учун — округлар бўйича ҳам) сайлов ҳақиқий эмас деб топишда (тегишли сайлов комиссияси) (96-модда);
- овоз бериш яқунлари бўйича (96-модда);
- жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда (101-модда).

Кўриб турганимиздек, юқоридаги масалалар асосан сайлов жараёнларини ташкилий жиҳатдан тартибга солишга қаратилган, яъни унда янги муносабатлар қарор топмаган ёки бирор муносабатларга таъсирини ўтказмаган. Бироқ бу сайлов комиссиясининг ушбу масалаларда чиқарган қарорларини императивлигини, бошқача қилиб айтганда мажбурийлигини инкор этмайди. Бунингдек, Сайлов кодексининг 16-моддасида ҳам кўришимиз мумкин:

“Марказий сайлов комиссиясининг ўз ваколатлари доирасида қабул қиладиган қарорлари округ ва участка сайлов комиссиялари, давлат органлари, сиёсий партиялар ҳамда бошқа жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар учун мажбурийдир”.

Сайлов комиссиясининг қарорларининг бундай мажбурий хусусиятга эга бўлиши уларни норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида белгилашимиз учун асос бўлмайди.

Негаки “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни 3-моддасига асосан, норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунчиликка мувофиқ, яъни ваколатли давлат органи томонидан белгиланган тартибда қабул қилинган бўлиши, умуммажбурий давлат кўрсатмаларини ўрнатиши ҳамда ҳуқуқ нормаларини ўрнатишга, ўзгартиришга ва бекор қилишга қаратилган бўлиши керак.

Бундан ташқари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак:

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш жараёни ҳуқуқ ижодкорлиги маҳсули бўлиши;
- умумхарактердаги ҳуқуқ-атвор қоидаларини ҳуқуқ нормалари кўринишида мужассам этиши;
- юридик кучга эга бўлиши керак¹⁹.

Сайлов комиссиясининг қарорларини ҳуқуқни қўллаш ҳужжати дейишимиз мумкин. Чунки у фақат муайян ҳодиса ёки шахсга нисбатан амал қилиб, аниқ бир муносабатни мазмунан ҳал этади ҳамда қўлланилиши билан (масалан, тақдим этилган ҳужжатлар асосида партиянинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш билан) ўз кучини йўқотади.

Ҳуқуқни қўллаш ҳужжатининг белгилари ҳам шундай хусусият касб этиб, бу манбаларда қуйидагичи

¹⁹ Jamoliddin Islomkulovich Karimov O'zbekiston Respublikasi huquq manbalari tizimida normativ shartnomalarning tutgan o'rni va ahamiyati // Science and Education. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-respublikasi-huquq-manbalari-tizimida-normativ-shartnomalarning-tutgan-o-rni-va-ahamiyati> (дата обращения: 04.03.2022).

тавфсифланади: а) улар ваколатли органлар ва мансабдор шахслар томонидан чиқарилади; б) бу ҳужжатлар қатъий индивидуаллашган бўлиб, улар аниқ шахслар ва ҳодисаларга қаратилган бўлади; д) бу ҳужжатларнинг бажарилиши давлатнинг мажбурлов кучи билан таъминланади; э) ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари бир марта қўлланилади, шу билан у ўз кучини йўқотади²⁰.

Юқоридаги таҳлилларни умумлаштирадиган бўлсак, сайлов комиссияси мустақиллик, қонунийлик, коллегиялик, очиқлик, тенглик, адолат ҳамда ҳалоллик тамойиллари асосида сайлов жараёнларини ташкил этиш ва ўтказишга масъул бўлган маъмурий орган ҳисобланади. Унинг ўз фаолияти давомида сайлов қонунчилигига мувофиқ ёки зид ваколатлари ҳаракатларини намоён қилса, ушбу ваколатлардан чекиниши эса ҳаракатсизлиги ҳисобланади. Сайлов комиссияларининг юридик оқибатга эга ҳужжати қарорлар бўлиб, бу ҳуқуқни қўллаш ҳужжати ҳисобланади.

²⁰ Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулътеев ва бошқ.; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б. 418

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ:

I. НОРМАТИВ ХУЖЖАТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси;
2. “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни;
3. “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори;
4. Федеральный закон Российской Федерации “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” от 09.03.2016 № 66-ФЗ
<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507>

II. НАЗАРИЙ АДАБИЁТЛАР:

1. Турғунов О.К.нинг “Ўзбекистон Республикасида сайлов жараёнининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари” номли ю.ф.н. олиш учун диссертацияси;
2. Одилқориев Ҳ.Т. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Т.: “Адолат”, 2018;
3. Азизов Н.П. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси, 2018;
4. Неъматов Ж. Ўзбекистонда фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисидаги ариза (шикоят)ларни кўриб чиқиш тартиби. YURISPRUDENSIYA. 2021 йил 2-сон.
5. Пьянов Н.А. Правовое поведение: понятие и виды. Сибирский юридический вестник. 2004. № 4.
6. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. Монография С.37.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008)
https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20X.pdf
8. Юридик энциклопедия. Ю.ф.д., проф., У.Таджихоновнинг таҳрири остида. – Т.: “Шарқ”, - 2001., Б. 469 <https://www.yumpu.com/la/document/read/46383237/-/2>
Jamoliddin Islomkulovich Karimov O'zbekiston Respublikasi huquq manbalari tizimida normativ shartnomalarning tutgan o'rni va ahamiyati // Science and Education. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-respublikasi-huquq-manbalari-tizimida-normativ-shartnomalarning-tutgan-o-rni-va-ahamiyati> (дата обращения: 04.03.2022).